

Projeto de um Gravador de Sinal Eletrocardiográfico para Estudos em “Heart Rate Variability” (HRV)

Antônio A. F. Quevedo

Departamento de Engenharia Biomédica, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
& Centro de Engenharia Biomédica
Universidade Estadual de Campinas
Campinas, SP, Brasil
ORCID: 0000-0002-0811-6791

Resumo—A Variabilidade de Frequência Cardíaca (HRV) é um parâmetro bastante utilizado em estudos da atividade do Sistema Nervoso Autônomo. Este trabalho apresenta o projeto de um gravador de ECG (eletrocardiograma) visando estudos de HRV em indivíduos em situação de mobilidade. O gravador é portátil, alimentado a bateria, e apresenta excelente resolução temporal, parâmetro importante para uma boa extração dos parâmetros do HRV.

Palavras-chave—microcontrolador, HRV, ECG

I. INTRODUÇÃO

A Variabilidade de Frequência Cardíaca (em inglês *Heart Rate Variability*, sigla HRV) é um parâmetro bastante utilizado em estudos da atividade do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) [1, 2, 3]. A HRV tem como principal vantagem ser uma medida não invasiva, dependendo apenas de instrumentação bastante comum, ou seja, um gravador de Eletrocardiograma (ECG) de uma derivação.

Como as variações temporais dos períodos entre sístoles (ondas-R) podem ser pequenas, é necessário que o gravador ECG registre o sinal com boa exatidão temporal. Gravadores digitais precisam amostrar o sinal para realizar a gravação. Como normalmente as harmônicas do sinal não passam de 150Hz, a maioria dos gravadores de ECG digitais amostra o sinal a uma taxa entre 300 e 400 amostras por segundo. Para garantir bons resultados na análise de HRV, seria interessante o uso de um gravador que pudesse amostrar o sinal a cada milissegundo. Além disso, como alguns estudos de HRV envolvem deslocamento do sujeito (por exemplo, durante atividade física), é necessário que o gravador seja portátil e alimentado a bateria, com capacidade suficiente para a duração do estudo.

Com a evolução dos microcontroladores (MCUs), o projeto de sistemas portáteis de instrumentação médica evoluiu, permitindo a criação de sistemas ao mesmo tempo melhores e com um custo menor, além de um esforço de projeto menor graças às ferramentas de desenvolvimento de software (IDEs).

O objetivo deste trabalho é desenvolver um gravador portátil de ECG para estudos em HRV, de maneira simples, rápida e de baixo custo.

II. HARDWARE

Inicialmente, era necessário definir o microcontrolador (MCU) a ser utilizado. Como a intenção era um desenvolvimento rápido, de um único protótipo, decidiu-se utilizar uma placa de desenvolvimento, contendo a MCU e

circuitos de apoio. A escolha foi pela placa FRDM-K64, da NXP [4], pelas seguintes razões:

- Possui integrados os seguintes periféricos úteis para este projeto: cristal oscilador de precisão (importante para a resolução temporal), LED RGB, *push buttons*, conector para cartão Micro SD, e conector para módulo *Bluetooth* HC-05 ou HC-06;
- Possui *debugger* integrado, facilitando o desenvolvimento;
- Pode ser programada no ambiente *mbed*, que simplifica o desenvolvimento, inclusive com *stack* para sistema de arquivos em cartão SD;
- A MCU possui conversor A/D integrado de 16 bits, capaz de realizar conversões “rápidas” em cerca de 30 microssegundos, ou conversões “lentas” (com maior exatidão) em cerca de 100 microssegundos;
- Pode ser alimentada diretamente com *power banks* de 5V ou com baterias LiPo de 3.8V;
- Estava disponível no laboratório de desenvolvimento.

Além da placa FRDM, que constitui o bloco digital do sistema, era necessário o desenvolvimento de um *front end* analógico, ou seja, um condicionador de sinal de ECG, para adequá-lo às características do conversor A/D da MCU. Para acelerar o processo de desenvolvimento, optou-se por uma *breakout board* com um circuito condicionador de sinais centrado no circuito integrado AD8232 [5]. Este circuito integrado possui um amplificador diferencial, filtros e outros circuitos analógicos, precisando apenas de alguns resistores e capacitores externos. O módulo adquirido já possui o circuito completo, permitindo a conexão de um cabo de 3 eletrodos de ECG (LA, RA e LL) para a captação do sinal, através de um plug P2. Ele amplifica e elimina interferências através de filtros, e ao final adiciona um “offset” de tensão para que o sinal como um todo esteja entre 0 e 3 Volts. Outra vantagem deste circuito é que ele pode ser alimentado por uma tensão simples de 3 a 5 Volts, não necessitando de fonte simétrica. Ele conta ainda com um detector de eletrodo solto para os eletrodos LA e RA, com duas saídas digitais que assumem nível lógico alto quando o eletrodo correspondente está solto.

A placa FRDM-K64 possui um conector para um módulo de comunicação *Bluetooth* Serial do tipo HC-05 ou HC-06. No projeto, usamos um módulo HC-06, configurado para se comunicar com a UART da placa a 19200bps. O módulo pode ser plugado ou removido a qualquer momento, servindo apenas para transmitir dados a uma taxa menor que a de

amostragem, para verificação da qualidade do sinal captado durante a colocação dos eletrodos no sujeito.

Fig. 1. Foto do gravador de ECG completo. Pode-se ver a placa FRDM na parte de baixo (azul), com um *shield* contendo o *front end* analógico (placa roxa) e a bateria LiPo. Pode-se ver também na parte de baixo à esquerda, em pé, o módulo *Bluetooth* conectado à placa FRDM.

O módulo de condicionamento analógico foi montado em uma placa de circuito impresso, juntamente com um suporte para uma bateria de LiPo de 3.8V, com conexões para pinos da placa FRDM, na forma de um *shield* para esta placa. Assim, a montagem toda ficou bastante compacta (figura 1), com dimensões finais de 86 x 63 x 46mm (sem o módulo *Bluetooth*), podendo ser facilmente colocada dentro de uma pochete na cintura do sujeito.

III. FIRMWARE

Todo o *firmware* para amostragem e gravação do sinal ECG foi elaborado no ambiente “*mbed*” [6]. Este ambiente de programação é totalmente online. O usuário tem um *workspace* próprio, acessado por *login* e senha a partir de qualquer navegador internet. A linguagem de programação é simples e baseada em C++, com uma comunidade ativa que frequentemente cria novas bibliotecas de funções para os mais variados periféricos. Para este projeto usamos a biblioteca “*SDFFileSystem*”, que permite gravar arquivos de texto em cartões SD.

Inicialmente, o sistema desliga totalmente o LED RGB e configura uma interrupção periódica a cada 20ms para uma função de “*display*”. Esta função executa uma conversão A/D, reduzindo depois a amostra para seus 8 bits mais significativos. Depois, envia esta amostra pelo módulo serial *Bluetooth*, usando o formato aceito pelo App “*Bluetooth Graphics*” para Android. Neste App, o pesquisador pode visualizar o sinal captado, verificando o correto posicionamento dos eletrodos. O sistema permanece nesta condição até que um dos botões de usuário na placa FRDM seja pressionado, quando então passa para o próximo estado.

Neste novo estado, o sistema inicialmente abre um arquivo de texto chamado “*pre.txt*” no cartão SD para guardar as amostras de sinal. Depois, desabilita a interrupção periódica anterior e habilita uma nova interrupção que ocorre a cada milissegundo, chamando uma função que faz uma conversão A/D e converte o resultado para uma representação em texto do número decimal correspondente, gravando-o no arquivo e passando para uma nova linha. Simultaneamente, a cada 1000ms, o LED vermelho fica aceso por 10ms, para que se saiba que o sistema está gravando dados no primeiro arquivo.

Ao pressionar o botão novamente, o sistema fecha o primeiro arquivo e abre um arquivo chamado “*peri.txt*”, passando a gravar as amostras neste arquivo, e agora piscando a cada 1000ms o LED verde. Após nova pressão do botão da placa, o sistema passa a gravar as amostras em um arquivo chamado “*pos.txt*” e a piscar o LED azul. A intenção é permitir que um experimento seja dividido em três fases: uma “*pré*” fase, que serve de linha de base, uma “*peri*” fase, durante a execução do experimento, e uma “*pós*” fase, para ver como o HRV se comporta após a realização do experimento. Após mais uma pressão do botão, o sistema acende o LED vermelho por dois segundos e depois o apaga, fechando todos os arquivos e sinalizando o final da aquisição de dados.

IV. TESTES

Para validar e caracterizar o sistema, três testes foram feitos: resolução temporal, consumo e qualidade do sinal.

Para testar a resolução temporal, removeu-se o *shield* com o módulo e a bateria, alimentando-se a placa FRDM-K64 diretamente com 3.3V. Na entrada analógica utilizada para a conversão A/D do ECG, conectou-se um gerador de onda quadrada de precisão, com amplitude 0-3V, frequência de 1Hz, e *duty-cycle* de 50%. Assim, uma mudança significativa de valores de tensão ocorria a cada 500ms. Coletou-se cerca de 100 segundos de dados e depois abriu-se o arquivo para contar quantas amostras haviam entre duas transições consecutivas.

Para o teste de consumo, se montou o sistema completo, sem o módulo *Bluetooth* (que é a condição normal de operação), e se mediu o consumo de corrente da bateria, e a duração de uma carga completa da mesma, durante gravação de dados.

Para o teste de qualidade de sinal, foi coletado um sinal real de ECG, verificando-se depois de forma gráfica (usando o programa “*R-project*” [7]) se as ondas-R estavam nítidas.

V. RESULTADOS

No teste de resolução temporal, o número de amostras entre todos os pares de transições de tensão foi de 500, confirmando que a frequência de amostragem estava ajustada corretamente para 1kHz, e que não havia perda de amostrar durante a gravação no cartão SD.

O sistema completo, sem o módulo *Bluetooth*, consumiu durante a gravação no cartão cerca de 200mA. Uma carga completa da bateria durou 2 horas e 58 minutos, tempo mais que suficiente para a maioria dos estudos.

Fig. 2. Representação gráfica do sinal captado e gravado pelo sistema.

No teste de qualidade de sinal, pode-se ver na figura 2 que o sinal se apresenta nítido, com pouco ruído e ondas-R bem definidas.

VI. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Com as atuais ferramentas de desenvolvimento de sistemas embarcados, pode-se desenvolver instrumentação médica bastante sofisticada a um custo razoável e boa qualidade.

Os resultados mostram que o sistema atende as necessidades dos pesquisadores em HRV. Para o futuro, pretende-se elaborar uma placa de circuito impresso própria, contendo apenas o microcontrolador, o cartão SD, o *front end* analógico e o conector para o módulo *Bluetooth*, diminuindo o tamanho final, peso e consumo.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Malik and A. J. Camm, "Heart rate variability," *Clinical Cardiology*, vol. 13, no. 8, pp. 570–576, Aug. 1990.
- [2] A. Malliani, F. Lombardi, and M. Pagani, "Power spectrum analysis of heart rate variability: a tool to explore neural regulatory mechanisms.," *Heart*, vol. 71, no. 1, pp. 1–2, Jan. 1994.
- [3] F. Shaffer and J. P. Ginsberg, "An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms," *Frontiers in Public Health*, vol. 5, Sep. 2017.
- [4] <https://www.nxp.com/design/development-boards/freedom-development-boards/mcu-boards/freedom-development-platform-for-kinetis-k64-k63-and-k24-mcus:FRDM-K64F>. Acessado em Agosto de 2019.
- [5] <https://www.analog.com/en/products/ad8232.html>. Acessado em Agosto de 2019.
- [6] <https://www.mbed.com/en/>. Acessado em Agosto de 2019.
- [7] <https://www.r-project.org>. Acessado em Agosto de 2019.